

Entre a regra e o improviso: o jogo como princípio de interação na Dança Digital

Between rule and improvisation: play as a principle of interaction in Digital Dance

Bianca Santos Ribeiro¹
Mirella Misi²

Resumo

Este artigo discute o conceito de jogo como operador de interação em práticas de Dança Digital, no recorte da performance-instalação interativa. Partimos das formulações de Johan Huizinga (2000) e Roger Caillois (2017), em articulação com a Dança Digital de Pimentel e Misi (2015) e Misi e Pimentel (2016, 2018), no contexto do Elétrico – Grupo de Pesquisa em Ciberdança (UFBA). Propomos que o jogo pode operar como princípio organizador de experiências interativas em dança, ao mobilizar modos de participação e engajamento do público. Para isso, articulamos a investigação bibliográfica à análise da instalação autoral *Corpo-Circuito* em que o toque entre dois corpos aciona respostas sonoras e visuais. O artigo demonstra que a dança mediada por tecnologias digitais e atravessada por aspectos próprios dos jogos cria ambientes imersivos e reconfigura as relações entre artista, público e obra.

Palavras-chave: Dança Digital, Interatividade, Jogo, Mediação Tecnológica.

Abstract/resumen/resumé

*This article discusses the concept of play as an operator of interaction in Digital Dance practices, focusing on the interactive performance-installation. Drawing on the formulations of Johan Huizinga (2000) and Roger Caillois (2017), in articulation with the Digital Dance of Pimentel and Misi (2015) and Misi and Pimentel (2016, 2018), within the context of Elétrico – Research Group in Cyberdance (UFBA), we propose that play can operate as an organizing principle for interactive experiences in dance, mobilizing modes of audience participation and engagement. The analysis takes as its object the authorial installation *Corpo-Circuito*, in which touch between two bodies triggers sound and visual responses. The article demonstrates that dance mediated by digital technologies and crossed by aspects proper to play creates immersive environments and reconfigures the relations between artist, audience, and artwork.*

Keywords: Digital Dance, Interactivity, Play, Technological Mediation.

Dança Digital: corpo, sistema e experiência interativa

Este artigo insere-se no contexto das pesquisas desenvolvidas no Elétrico – Grupo de Pesquisa em Ciberdança (UFBA), vinculado ao Laboratório de Pesquisas Avançadas

¹ Aluna do Mestrado em Dança pelo Programa de Pós-Graduação em Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA), bolsista CAPES e integrante do Elétrico – Grupo de Pesquisa em Ciberdança.

² Professora da Escola da Dança da Universidade Federal da Bahia. Coordenadora do Laboratório de Pesquisas Avançadas do Corpo (LAPAC) e colíder do Elétrico - Grupo de Pesquisa em Ciberdança. Membro do Colegiado Programa de Pós- Graduação em Dança/UFBA- Mestrado e Doutorado Acadêmicos (PPGDança) e membro fundadora do Laboratório de Arte e Tecnologia SLASH, em Amsterdam.

do Corpo (LaPAC). Nesse ambiente, investiga-se a relação entre corpo, mediação tecnológica e processos de criação em dança, articulando produção artística e reflexão teórica. O termo Dança Digital é aqui adotado para compreender uma vertente contemporânea da dança que incorpora tecnologias computacionais em sua configuração artística, instaurando modos específicos de relação entre corpo, sistema técnico e experiência estética.

Nos estudos desenvolvidos por Pimentel e Misi (2015) e aprofundados em Misi e Pimentel (2016), a Dança Digital é compreendida como um campo amplo, caracterizado pelo hibridismo entre dança, imagem em movimento, tecnologias digitais e tecnologias de informação e comunicação. Esse campo inclui produções que utilizam computação gráfica, edição de vídeo, animação 3D, softwares, sensores e outras tecnologias digitais voltadas à imagem em movimento e/ou à interatividade. No texto de 2016, são apresentadas categorias como performances intermídia, softwares interativos usuário-computador, dança telemática, performances-instalações interativas e dança para vídeo. Neste artigo, interessa-nos especialmente o recorte da performance-instalação interativa de Dança Digital, categoria na qual sensores, softwares, microcontroladores, imagens, sons e interfaces digitais participam da organização do acontecimento coreográfico como elementos compositivos e podem se articular como sistemas computacionais responsivos, capazes de receber ações corporais, processar dados e devolver estímulos sonoros, visuais, luminosos ou táteis ao ambiente.

A expressão tecnologias digitais é aqui compreendida em sentido amplo, abrangendo sistemas baseados na codificação e circulação de informações digitais, como imagens, sons, softwares, dispositivos, redes e ambientes digitais. Tecnologias computacionais, por sua vez, referem-se mais especificamente a sistemas capazes de processar dados por meio de operações programadas. Essa distinção é importante porque *Corpo-Circuito* não apenas utiliza recursos digitais, mas organiza-se como sistema computacional responsivo, no qual o toque entre corpos é captado, processado e transformado em respostas sonoras e visuais.

A composição se constitui em uma rede de relações entre corpo, tecnologia e espaço de realização da obra, a qual requer uma abertura compositiva capaz de acolher o que emerge no próprio acontecimento: variações de tempo, intensidade, aproximação, hesitação e resposta. Desse modo, a experiência se atualiza na relação entre ação corporal, processamento técnico e retorno sensível.

É nesse ponto que a interatividade se torna uma questão central. A participação do público constitui uma condição de acontecimento da obra, pois interfere na configuração da experiência e desloca a recepção para o campo da coprodução. O participante observa a obra, aprende seus modos de funcionamento, experimenta suas possibilidades e ajusta sua ação a partir do que o sistema devolve. A interatividade, portanto, envolve uma dinâmica relacional na qual perceber, agir e responder tornam-se dimensões de um mesmo processo compositivo.

A noção de *bodymedium*, desenvolvida por Misi e Pimentel (2018), aprofunda essa discussão ao compreender o corpo como interface sensível da Dança Digital. O conceito fundamenta-se na fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty (1999), para quem o corpo é condição da experiência perceptiva e da produção de sentido na relação com o mundo, e na pós-fenomenologia de Don Ihde (1990). De Ihde, interessa especialmente a investigação das relações de incorporação entre humanos e tecnologias, nas quais os aparatos técnicos participam da percepção e da ação. A partir desses referenciais, Misi e Pimentel propõem uma formulação na qual o corpo é compreendido como operador da mediação tecnológica: percebe, aciona, conduz, recebe, responde e significa.

Na relação com sistemas computacionais responsivos, o corpo participa da passagem entre gesto e dado, entre contato e resposta computacional, entre ação sensível e acontecimento digital. Nesse sentido, o *bodymedium* designa o corpo como “corpo-subjetividade-no-ambiente do sistema tecnológico” e, ao mesmo tempo, como “a sede da significação da dança digital, sua própria interface” (Misi; Pimentel, 2018, p. 71). Assim, podemos compreender a experiência interativa da Dança Digital como um campo em que corpo, sistema e ambiente participam conjuntamente da produção de sentido.

Em Misi e Pimentel (2018) afirmam que “a interação público-sistema se desencadeia como em uma improvisação, na qual ação e reação se tornam congruentes. Na fruição de trabalhos de dança digital, o público improvisa com o sistema” (Misi; Pimentel, 2018, p. 71). Essa formulação permite pensar a interatividade como uma prática improvisacional, na qual o público experimenta possibilidades, reconhece modos de funcionamento e ajusta sua ação a partir do que o sistema devolve.

Assim, a performance-instalação interativa de Dança Digital pode ser compreendida como ambiente relacional no qual corpo, tecnologia e público participam da constituição da obra. A experiência se organiza entre programação e imprevisibilidade, estrutura e acontecimento, regra e improviso. É justamente nesse intervalo que o conceito de jogo se torna produtivo para a análise. Quando a interação convoca o público a descobrir procedimentos, aderir a regras, experimentar ações e negociar respostas com o sistema, o jogo oferece uma chave conceitual para compreender modos de participação e engajamento em práticas interativas de Dança Digital.

Regras, cumplicidade e improviso: do jogo à Dança Digital

A partir da compreensão da performance-instalação interativa de Dança Digital como ambiente relacional, torna-se possível aproximar a interatividade da noção de jogo. Para isso, recorreremos às formulações de Johan Huizinga (2000) e Roger Caillois (2017), autores que ajudam a pensar o jogo a partir de regras, adesão voluntária, engajamento, cumplicidade e abertura ao imprevisto. Essas formulações permitem construir um percurso que parte das relações mais amplas entre jogo e dança para chegar ao recorte específico da Dança Digital.

O filósofo Johan Huizinga, em *Homo Ludens* (2000), defende o argumento de que os jogos são peças fundamentais para a estruturação da cultura em uma sociedade. Para ele, o jogo antecede a espécie humana, por ser observado também em grupos de animais e, por essa mesma razão, possui um aspecto que ultrapassa o racional. Assim, para que uma atividade seja compreendida como jogo, algumas características são necessárias, como o caráter voluntário: para que se configure

como jogo, é preciso que os participantes estejam engajados na atividade por sua livre e espontânea vontade.

Outra característica proposta pelo autor é a autonomia do jogo: trata-se de uma atividade deslocada da vida cotidiana. Somada à limitação temporal e espacial, essa autonomia forma o “círculo mágico” proposto por Huizinga. Em suas palavras, esses espaços são “mundos temporários dentro do mundo habitual, dedicados à prática de uma atividade especial” (Huizinga, 2000, p. 11). Nesse contexto, as regras do jogo têm o papel de definir o que vale ou não durante a partida e, para o autor, são inquestionáveis: sua desobediência leva a punições ou ao fim da atividade lúdica. As limitações, entretanto, não fazem com que o jogo desapareça completamente com o fim da partida, cria-se um senso de comunidade envolvendo os participantes que se expande para além do “círculo mágico”. Além disso, o jogo tem o poder de engajar completamente os jogadores em seu universo temporário; as decisões são levadas a sério porque existe algo “em jogo”.

A partir dessas características, interessa observar como o jogo se organiza entre regra e envolvimento, entre delimitação e intensidade. É nesse ponto que a aproximação com a dança se torna produtiva, pois também nela encontramos formas de organização do movimento, do tempo, do espaço e da participação. Segundo Huizinga (2000), existem diferentes termos gregos que se referem aos jogos e, aqui, nos interessam *agôn* e *paidia*. Enquanto *agôn* diz respeito às manifestações culturais marcadas por certa seriedade, *paidia* refere-se a um jogo ligado ao prazer e à diversão. No latim, a palavra *ludus* une esses dois aspectos, relacionando-os ao caráter lúdico, embora o termo tenha desaparecido e se dissolvido entre outros dele derivados.

No contexto da dança, a raiz *ludus* oferece um ponto de relação entre jogo e dança ao incluir a noção de espetáculo. Em determinado ponto, Huizinga aproxima diretamente jogo e dança: “não é que a dança tenha alguma coisa de jogo, mas, sim, que ela é uma parte integrante do jogo: há uma relação de participação direta, quase de identidade essencial. A dança é uma forma especial e especialmente perfeita do próprio jogo” (Huizinga, 2000, p. 119). Nesse contexto, a dança possui como

características importantes o ritmo, o movimento, o envolvimento corporal e a criação de um espaço-tempo próprio. Esses aspectos permitem aproximá-la do jogo, especialmente quando compreendemos que ambos instauram uma atividade especial, com regras, limites, intensidades e formas específicas de participação.

Roger Caillois, na obra *Os jogos e os homens: a máscara e a vertigem* (2017), propõe uma atualização a partir dos escritos de Huizinga e acrescenta o caráter improdutivo do jogo e seus resultados incertos. Outra diferença é que Caillois considera os jogos de azar como categoria fundamental e, em Huizinga, eles não aparecem.

Caillois (2017) divide o conceito de jogos em quatro categorias: *agôn*, *alea*, *mimicry* e *ilinx*. *Agôn* trata de competições em que a igualdade entre os oponentes é artificialmente gerada, o que possibilita um desfecho incerto. Nessa categoria, os jogadores podem ter treinamento, e o embate é uma forma de mostrar a superioridade do vencedor sobre seu oponente. *Alea* também se enquadra em uma competição, mas aquela em que o resultado é determinado pela sorte.

A terceira categoria proposta por Caillois é *mimicry*, pertencente ao domínio da representação e que apresenta todas as características observadas em jogos, porém, “não se verifica a submissão contínua às regras imperativas e precisas” (Caillois, 2017, p. 51). Ou seja, apresenta em si um caráter de improviso ou experimentação. Por fim, *ilinx* é caracterizada pela busca da vertigem. Trata-se de brincar com os limites da percepção e do equilíbrio, mas de forma reversível e relativamente segura.

Em Caillois (2017), os termos *ludus* e *paidia* também são investigados, entretanto, são tratados como formas de jogar. *Paidia* é a forma espontânea e relaciona-se com o “prazer que experimentamos em resolver uma dificuldade criada, de propósito, arbitrariamente definida, de forma que, finalmente, o fato de realizá-la não traz nenhuma vantagem além do contentamento íntimo de tê-la resolvido” (Caillois, 2017, p. 58). Já *ludus* pode ser compreendido como *paidia* em um aspecto disciplinado.

O autor também relaciona a dança diretamente ao jogo nas categorias *mimicry* e *ilinx*. Caillois compreende que alguns movimentos de dança podem tender a uma busca pela vertigem, “os homens, depois do rodopio, do milho de ouro, do escorrega, do carrossel e do balanço, têm a sua disposição os efeitos da embriaguez e de várias danças (...)” (Caillois, 2017, p. 54). O trecho demonstra como a dança teria um poder de “embriagar” o dançarino. O ballet clássico, por exemplo, ainda que conhecido pelos equilíbrios, é, para quem o dança, repleto de instabilidade. As piruetas causam vertigem e o *pas de bourrée*, em que o bailarino brinca com um desequilíbrio controlado por passos curtos e rápidos, é traduzido como passo do bêbado.

A dança aparece relacionada à categoria *mimicry* como meio de atingir estados de representação, transfiguração ou transe em determinados contextos rituais e cênicos. Ainda que Caillois (2017) considere as artes do espetáculo versões regradas de *mimicry*, algumas características dos jogos encontram-se explícitas, como a separação espacial e temporal, as regras, o deslocamento em relação à vida cotidiana, o caráter voluntário e seu aspecto improdutivo.

Entretanto, é possível observar que muitos exemplos citados dizem respeito ao público, o que poderia levar à compreensão de que o jogo acontece no domínio da plateia, exceto pelas características de *ilinx*, que seriam experienciadas pelos dançarinos em si e não pelo espectador. Ao aplicar as categorias à performance-instalação interativa de Dança Digital, essa relação se amplia, pois o jogo passa a envolver público, artista e sistema tecnológico. Nesses trabalhos, o público participa da constituição do acontecimento, aprende os modos de funcionamento da obra, experimenta possibilidades e ajusta sua ação a partir das respostas do sistema.

Para Caillois, “os jogos, geralmente, só encontram sua plenitude no momento em que despertam uma ressonância cúmplice” (Caillois, 2017, p. 71). Dessa forma, compreende-se que, na performance-instalação interativa de Dança Digital, o estado de jogo pode ser pensado enquanto princípio de interação ao adicionar a cumplicidade entre público, artista e sistema. Nessa relação, todos participam da

constituição da experiência: o público age, o sistema responde, a artista improvisa, e a obra se atualiza no próprio acontecimento.

Corpo-Circuito: jogo e interação na Dança Digital

Corpo-Circuito é uma performance-instalação interativa de Dança Digital que busca a interação entre público, artista e sistema por meio de um circuito sensível ao toque. O contato entre dois corpos produz respostas em imagem e som, estabelecendo uma relação direta entre gesto, presença física e mediação tecnológica. A obra foi criada por Bianca Santos Ribeiro no contexto de sua pesquisa de mestrado acadêmico em Dança, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Dança da UFBA, e envolve um dispositivo composto por um microcontrolador conectado a cabos que são segurados pelos participantes ou conectados a superfícies condutivas.

O próprio título da obra, *Corpo-Circuito*, condensa essa operação poética e conceitual. A palavra “corpo” remete à presença sensível dos participantes, ao toque e à dimensão encarnada da experiência; já “circuito” aponta para a circulação de energia, dados, afetos e respostas entre os corpos e o sistema tecnológico. A interação se organiza como formação de um circuito relacional no qual público, artista e sistema se afetam mutuamente. O corpo participa do circuito, aciona suas respostas e é também reorganizado por elas.

O microcontrolador utilizado é a placa ESP32, fabricada pela empresa Espressif Systems, que possui pinos de detecção capacitiva que percebem variações causadas pelo toque. Através do programa Arduino IDE³, um código de programação foi enviado à ESP32 de forma que retornasse valores que representassem a capacitância verificada, ou seja, a capacidade de um objeto — neste caso, o corpo — armazenar energia elétrica. Quando não existe o toque entre os participantes, são percebidos dois condutores diferentes. Quando existe, um único condutor é reconhecido, o que produz uma alteração nos valores captados.

³ Arduino IDE é uma aplicação usada para escrita e upload de códigos de programação em placas Arduino, sendo também compatível com outros modelos de microcontroladores.

Em *Corpo-Circuito*, a interface é relacional. Ela se constitui na relação sensível entre público, artista e sistema, tendo o toque como operador de passagem entre gesto corporal e resposta computacional. A artista atua como corpo-interface ao instaurar a situação de encontro e oferecer seu corpo como parte do circuito interativo; ao tocar a artista, o público também passa a integrar o sistema, fazendo da relação entre os corpos o meio pelo qual a obra se atualiza.

Um código escrito na linguagem de programação Python é executado diretamente no computador para as ativações sonoras, e outro é executado pelo programa Processing⁴ para as respostas visuais. Ambos utilizam os valores fornecidos pela placa ESP32 e seguem a lógica booleana⁵: se os dois valores recebidos estão baixos é porque existe o toque entre as pessoas e, se existe o toque, então a trilha de áudio deve ser reproduzida, ou, quando não existe o toque, a mesma trilha deve ser pausada.

Figura 1 – Esquema lógica booleana

Fonte: Acervo próprio

O código executado pelo Processing segue a mesma lógica. Entretanto, as imagens reiniciam quando o toque é interrompido. Essa escolha foi baseada na ideia de que, assim, o participante teria que experimentar diferentes durações de toque para ver a imagem evoluir. Enquanto a trilha sonora, desenvolvida para a instalação através de

⁴ Processing é um ambiente de desenvolvimento que permite escrever e executar códigos de programação.

⁵ Lógica booleana é um sistema lógico binário no qual as variáveis assumem dois valores possíveis, como verdadeiro/falso ou 1/0. Em *Corpo-Circuito*, essa lógica estrutura a resposta do sistema ao contato entre os corpos.

áudios disponibilizados gratuitamente no site Free Music Archive, demandou o sistema de pausa para evitar uma possível monotonia.

As imagens possuem inspiração nos raios observados nas bobinas de Tesla⁶, com a intenção de remeter à energia elétrica que move todo o sistema. Os visuais são gerados pelo próprio código, que desenha filamentos através de coordenadas nos vetores x e y, alternando em pulso, intensidade e tamanho. Os filamentos começam nos cantos da tela e, quanto mais duradouro o toque, mais avançam em direção ao centro até se encontrarem.

Figura 2 - Progressão Visual com Processing

Fonte: Acervo próprio

A dimensão técnica da instalação participa da construção poética da obra. A lógica booleana, aparentemente simples, organiza uma dramaturgia mínima do contato: tocar, interromper, retomar, sustentar. Cada gesto deixa rastros em som e imagem, fazendo com que a resposta computacional se torne vestígio sensível da relação entre os corpos. A narrativa de *Corpo-Circuito* emerge dessa negociação: ela se escreve na duração do toque, nas pausas, nas hesitações e nas retomadas entre público, artista e sistema. A programação oferece a regra; a experiência compartilhada compõe o acontecimento.

Após testes ao lado do Elétrico – Grupo de Pesquisa em Ciberdança, a instalação fez parte da programação da quarta edição do Circuito Arte de Boteco (CAB 4)⁷ em

⁶ Transformador ressonante desenvolvido por Nikola Tesla no final do século XIX. Em *Corpo-Circuito*, essa referência visual inspira os filamentos gerados pelo Processing, associando-se à ideia de energia, contato e circulação elétrica entre corpos.

⁷ Produção de Milena Ferreira e Busca.

Salvador/BA. Nesse formato, a instalação ocupou uma mesa na calçada em frente ao bar Flor do Largo e, devido ao espaço, optou-se por utilizar apenas as respostas sonoras. A placa ESP32 foi colocada em cima da mesa com dois cabos conectados a si e, ao lado, foi depositada uma placa com instruções: “Encosta sua mão na minha?”

1. Sente-se;
2. Coloque o fone de ouvido;
3. Segure na ponta do cabo amarelo;
4. Encoste sua mão na minha”.

Figura 3 - Instruções na Instalação *Corpo-Circuito*

Fonte: Acervo próprio. Fotografia de Geovana Côrtes.

Ao deslocar a instalação para a calçada, *Corpo-Circuito* instaurou um espaço de exceção dentro do fluxo cotidiano do bairro. A mesa, os cabos, o fone de ouvido, a presença da artista e o convite escrito compunham uma pequena zona de atenção em meio à circulação dos transeuntes e ao ambiente sonoro do bar. Nesse contexto, a regra do jogo aparecia de forma simples e direta, a adesão às instruções permitia a entrada do público no circuito interativo. Desse modo, o “círculo mágico” não depende de um palco convencional: ele pode surgir em uma mesa na calçada, desde que haja delimitação, regra, adesão voluntária e engajamento.

As instruções apresentadas ao público funcionavam como regras do jogo e como dispositivo poético de aproximação. A pergunta “Encosta sua mão na minha?” deslocava a ação técnica para o campo do encontro, convocando o participante a entrar no sistema por meio de um gesto sensível. As ações propostas organizavam uma passagem entre o cotidiano da calçada e o espaço relacional da obra. O participante era convidado a adentrar o sistema com uma atenção refinada ao toque, à escuta e à presença compartilhada. Os campos elétricos do corpo — físicos, porém invisíveis à percepção cotidiana — tornavam-se audíveis e visíveis pela mediação tecnológica. Nesse sentido, a instrução operava como *poiesis*⁸criava as condições para que algo acontecesse entre corpos, eletricidade, som, imagem e resposta computacional.

Ao analisar a obra a partir das características de jogo segundo Huizinga (2000) e Caillois (2017), notamos sua presença na instalação. A artista sentava-se à mesa e aguardava que algum dos transeuntes aceitasse o convite de acordo com as instruções, sendo, assim, uma atividade voluntária. O uso do fone de ouvido — a princípio uma solução ao barulho do ambiente externo — gerou curiosidade e vontade em participar.

Figura 4 - Interação com sistema em *Corpo-Circuito*

⁸ *Poiesis*, do grego *poíesis*, refere-se ao ato de produzir, criar ou fazer aparecer algo. No contexto deste artigo, o termo é usado para indicar a dimensão criadora da instrução, que orienta uma ação e instaura as condições para o acontecimento sensível da obra.

Fonte: Acervo próprio. Fotografia de Geovana Côrtes.

O limite da atividade foi definido pelo tamanho da mesa disposta ou ainda pelo comprimento dos cabos conectados ao microcontrolador. Quanto ao tempo, cada pessoa era convidada a experimentar o quanto desejasse. Entretanto, a fila que se formava atrás da cadeira pode ter sido um fator para que cada participante não demorasse no experimento. Assim, observamos delimitações espaciais e temporais. A atividade também não gerou nenhum bem material ou supriu necessidades vitais do público, sendo, portanto, improdutiva. O propósito era experimentar: nada foi levado a não ser a sensação de ter entrado no jogo relacional, mediado pelo toque, pela escuta e pela presença compartilhada.

As instruções descritas no quadro assemelham-se às regras, pois, caso não fossem aplicadas, não existiria jogo e a interação com o público também promoveria outro desenrolar. Dentro das regras estabelecidas, couberam uma infinidade de interações que não poderiam ser previstas. Nesse momento, a dança pede o improviso. Artista, público e sistema interagem e atualizam-se constantemente em uma dinâmica improvisacional provocando resultados imprevisíveis.

Também observamos o caráter fictício na medida em que as respostas sonoras só existiam dentro do contexto da instalação e as reações dos fruidores nos levaram a observar a imersão na obra. Reações como risos, expressões de surpresa ou até o fechar de olhos foram compreendidas enquanto entrega ao sistema interativo. Por fim, foi observado um senso de comunidade temporária à medida em que os participantes comentaram uns com os outros suas percepções e convidaram outros a participarem.

A experiência proposta por *Corpo-Circuito* ultrapassa o acionamento técnico do sistema e se aproxima de uma poética do encontro. Ao convidar o público a encostar sua mão na mão da artista, a obra instaura uma situação de proximidade na qual tocar deixa de ser um gesto cotidiano e passa a operar como entrada em um campo de percepção ampliada. O corpo, habitualmente percebido por sua forma visível, por sua imagem e por seus movimentos, revela-se também como matéria condutora, atravessada por campos elétricos sutis, físicos e invisíveis, que a mediação

tecnológica torna audíveis e visíveis. Assim, o público leva menos uma mensagem do que uma memória corporal: a experiência de ter participado de um circuito relacional em que energia, dado, afeto, toque e presença se tornam matéria de composição.

Considerações finais: entre a regra e o improviso

Portanto, podemos concluir que as características de um jogo foram observadas na performance-instalação interativa *Corpo-Circuito* e que foi atingido um estado de jogo durante a performance. Ainda mais importante, observamos que o jogo foi fundamental para promover a interação do público com o sistema e com a artista. Pensar a instalação a partir das características apontadas por Huizinga (2000) e Caillois (2017) ofereceu subsídios para compreender como a curiosidade, a adesão voluntária, as regras e a imprevisibilidade participaram da constituição da experiência.

Em *Corpo-Circuito*, foi necessário estabelecer um sistema que se alterna entre regra e improviso. Enquanto o jogo demanda regras que permitam que a performance aconteça conforme elaborada pela artista, o improviso é necessário, pois as interações entre sistema, público e artista nunca podem ser previstas em sua totalidade. As instruções orientavam a entrada no jogo, mas cada participante produzia uma relação singular com a obra, variando o tempo do toque, a escuta, a hesitação, a surpresa e os modos de permanência no circuito.

Nesse sentido, o conceito de jogo oferece formas de compreender o engajamento do público em práticas interativas de Dança Digital. Ao assimilar seus aspectos, a dança reconfigura as relações entre participantes, sistemas e obras, criando ambientes coreográficos participativos e imersivos. Em *Corpo-Circuito*, essa reconfiguração acontece pelo toque: o público entra no circuito, aciona respostas sonoras e visuais, improvisa com o sistema e participa da atualização da obra no próprio acontecimento.

A análise permite compreender que o jogo, nesse contexto, não aparece apenas como tema ou metáfora, mas como princípio de interação. Ele organiza a entrada do

público na obra, cria uma zona temporária de cumplicidade e estabelece uma relação entre regra, escuta, presença e resposta. Assim, no âmbito da performance-instalação interativa de Dança Digital, o jogo torna-se um operador conceitual e compositivo para pensar experiências nas quais corpo, tecnologia e participação se constituem mutuamente.

Referências

- Caillois, R. (2017). *Os jogos e os homens: a máscara e a vertigem* (M. Ferreira, Trad.; T. R. Fortuna, Rev. téc.). Vozes.
- Espressif Systems. (2025). *ESP32 datasheet* (Version 5.2). https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.pdf
- Huizinga, J. (2000). *Homo ludens: o jogo como elemento da cultura* (J. P. Monteiro, Trad., 4. ed.). Perspectiva.
- Ihde, D. (1990). *Technology and the lifeworld: from garden to earth*. Indiana University Press.
- Merleau-Ponty, M. (1999). *Fenomenologia da percepção* (C. A. R. Moura, Trad., 2. ed.). Martins Fontes.
- Misi, M., & Pimentel, L. (2016). The virtual body is real! Phenomenological and post-phenomenological perspectives in mediadance. In D. Rosenberg (Ed.), *The Oxford handbook of screendance studies* (pp. 557–572). Oxford University Press.
- Misi, M., & Pimentel, L. (2018). Bodymedium como interface conceitual entre as categorias de embodiment (Merleau-Ponty) e de embodiment relations (Don Ihde) aplicado à dança digital. In P. Alves da Veiga, A. Araújo, & A. Fernandes-Marcos (Eds.), *Proceedings of 1st International Conference on Transdisciplinary Studies in Arts, Technology and Society – ARTeFACTo 2018* (pp. 67–72). Artech-International.
- Picalho, A. C., Lucas, E. R. O., & Amorim, I. S. (2022). Lógica booleana aplicada na construção de expressões de busca. *AtoZ: novas práticas em informação e conhecimento*, 11, 1–12. <https://doi.org/10.5380/atoz.v11.81838>
- Pimentel, L., & Misi, M. (2015). New sensual experiences of embodiment in dance: an interface between Merleau-Ponty and Gretchen Schiller concepts. In J. Bidarra et al. (Eds.), *Proceedings of the 7th International Conference on Digital Arts – ARTECH 2015* (pp. 247–251). Artech-International.
- Schiller, G. H. (2003). *The kinesfield: a study of movement-based interactive and choreographic art* [Tese de doutorado, University of Plymouth].

Free Music Archive. (s.d.). *Free Music Archive*. Recuperado em 25 de maio de 2026, de <https://freemusicarchive.org/>.

Notas:

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

Este artigo teve sua revisão gramatical e ortográfica realizada em diálogo com uma ferramenta de linguagem baseada em modelos algorítmicos (Claude AI), sempre sob supervisão crítica e com responsabilidade integral das autoras, pelas escolhas conceituais e pelo conteúdo final. O uso da ferramenta segue as orientações do Guia para o uso ético e responsável da inteligência artificial generativa na Universidade Federal da Bahia (UFBA, 2024), entendendo tais recursos como apoio consultivo, e não como substituto da reflexão intelectual e da criação autoral.